

TALABALARNING MA'NAVIY KAMOLOTINI TA'MINLASHDA MOTIVATSIYA UYG'OTISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA ADABIY TA'LIM JARAYONING AHAMIYATI

Zaynobiddinov Fayzullo Muhammadkarim o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

fayzullozaynobiddinov18@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880105>

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy ta'lim berish jarayonida o'quvchilarda motivatsiya uyg'otuvchi texnologilarni takomillashtiruvchi yana bir yangicha yondashuv yoritilgan bo'lib, aynan ta'lim jarayoniga tatbiq etishda o'ziga xosligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, milliy, ta'lim, tarbiya, axloq, odob, xulq, qadriyat, jamiyat, ijtimoiy, Motivatsiya, texnologiya

Аннотация: В данной статье освещен еще один новый подход к совершенствованию технологий, мотивирующих учащихся в процессе литературного образования, и раскрыта его уникальность в применении к образовательному процессу.

Ключевые слова: Духовность, национальная, образование, воспитание, мораль, манеры, поведение, ценности, общество, социальное, Мотивация, технология

Abstract: In this article, another new approach to improving the technologies that motivate students in the process of literary education is highlighted, and its uniqueness is revealed in its application to the educational process.

Key words: Spirituality, national, education, training, morality, manners, behavior, value, society, social, Motivation, technology.

Kirish

Bugungi kunda dunyoda keskin ijtimoiy – siyosiy o'zgarishlar yuz berayotgan vaqtda ta'lim-tarbiyaning milliy-ma'naviy negizlariga bo'lgan e'tibor muhim ahamiyat kasb etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda sharqda azaldan ta'lim – tarbiya va milliy ma'naviyatning doimo uzviy aloqada bo'lganligini e'tiborga olishimiz va umumbashariy qadriyatlar bilan birgalikda rivojlanish sari qadam tashlashimiz lozimligini unutmashimiz darkor. Ma'lumki, jannatmakon Vatanimiz insoniyat tamaddunining beshiklaridan biri hisoblanadi. Aynan biz yashab turgan zaminda olimu fuzalolar yashab ijod qilib kelganlar

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar shuni ko'rsatadiki, respublika ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy g'oyalardan biri o'quv jarayoniga zamonaviy o'qitish mexanizmini joriy etishda motivatsiya uyg'otish, bu shaxsning o'z menini amalga oshirishga tayyorligini ta'minlaydi. Har qanday zamonaviy ta'lim texnologiyasi pedagogika fanlari va amaliyotining tez yutuqlari, fan nazariyasining kombinatsiyasi-o'tkazilgan tajribaning amaliy ahamiyati va ijtimoiy yutuqlar orqali jamiyatni rivojlantirish, insonparvarlashtirish va demokratlashtirishda muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

O'zbek xalqining boy o'tmishi va unda ta'lim – tarbiyaning o'rni to'g'risida Prezidentimiz quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir: "O'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Isbottalab bo'lmagan ushbu haqiqat davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi zarur. ... Jamiyat taraqqiyotining asosi, uni muqarrar halokatdan qutqarib qoladigan yagona kuch ma'rifatdir. Aql zakovatli, yuksak ma'naviyatli kishilarni tarbiyalay olsakkina, oldimizga qo'ygan maqsadlarga erisha olamiz, yurtimizda farovonlik va taraqqiyot qaror topadi".¹ Jamiyatda kechayotgan ijtimoiy, hususan ta'lim sohasidagi islohotlarning samaradorligi uning fuqarolari ega bo'lgan ma'naviyatga bog'liq. Shu bois mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatimizda jamiyat rivojlanishining ma'naviy-axloqiy negizlari aniq belgilab olindi. Jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi. Ta'lim-tarbiyaning ma'naviy negizlari mohiyatiga ko'ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushunishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas'uliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodlarning tizimliliigi, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va xislatlarni shakllantirish, o'quvchilar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulqatvor jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat.² [3]. Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo'yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan tub

¹ Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. – Toshkent: O'zbekiston, 1992. –b.65.

² Ziyamuhamedov B. Pedagogika. O'quv qo'llanma.T. "Tamaddun".2014. b-196.

o'zgarishlar yuz berdi. Ma'naviy ahloqiy tarbiyani esa aynan adabiy ta'limni chuqur o'rganib va hayotimizga tatbiq etibgina yo'lga qo'yishimiz mumkin.

Tahlil va natijalar. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "Tohir Malik qissalarida tarbiya muammosi talqini" modulini muammoli ta'lim asosda o'qitish qator afzalliklarga ega. Muammoli o'qitish talabalarni o'rab turgan borliqni bilish metodlari bilan qurollantiradi, maqsadga muvofiq kuzatish ko'nikma va malakalarni rivojlantiradi, ularni asoslash orqali asosiy qonuniyatlarni umumlashtirish va xulosa qilish qobiliyatlarini tarbiyalaydi.

Mavzu yuzasidan quyidagi muammoli savollar talabalar e'tiboriga havola etiladi:

1. Tohir Malik qissalarining hozirgi zamon adabiyotidagi boshqa qissalardan farq qiluvchi jihatlari nimalarda ko'rinadi?
2. Ijtimoiy muhit ma'naviy ruhiyat muammosida qanday rol o'ynaydi?
3. Qamariddinning ayanchli qismatiga kim yoki nima sabab?
4. "Qozonga yaqin yurma qorasi yuqadi" maqoli asardagi qaysi qahramon hayotiga tegishli?
5. Farzand noqobil bo'lsa ozori jondir jumlasining mohiyatini ayting?

Ushbu savollarga javob topish maqsadida amaliyotimizda sinovdan o'tkazilgan ayrim keys namunalarini keltirib o'tamiz. Muammoli ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun oldindan talabalar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmoqlari zarur.³

Talaba bilishi kerak:

- ma'naviyat, ma'naviy barkamol inson, komil inson, dunyoqarash, mustaqillik davrida yaratilgan bolalarbop asarlar namunalarini, shariat, badiy asar, qahramon, ruhiyat, syujet, yechim.

Talaba amalga oshirishi kerak:

- mavzuni mustaqil o'rganadi;
 - muammoning mohiyatini aniqlashtiradi; g'oyalarni ilgari suradi;
 - ma'lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqib, mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi;
 - o'z nuqtai nazariga ega bo'lib, mantiqiy xulosa chiqaradi;
 - o'quv ma'lumotlar bilan mustaqil ishlaydi;
 - ma'lumotlarni taqqoslaydi, tahlil qiladi va umumlashtiradi;
- Talaba ega bo'lmog'i kerak:
- kommunikativ ko'nikmalarga;

³ Jahongirov Burxon Bo'ronovich. O'zbekistonda ilm-fan holati, taraqqiyot yo'nalishlari (1980-2010 yillar). Monografiya. "Qaqqus media" nashriyoti, Toshkent. 2020. -b.58

- taqdimot ko'nikmalariga;
- hamkorlikdagi ishlar ko'nikmalariga;
- muammoli holatlar tahlil qilish ko'nikmalariga.⁴

Tavsiya etilgan muammoni yechish quyidagi natijalarga erishishga imkon yaratadi:

- o'zlashtirilgan mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash;
- mantiqiy fikrlashni rivojlantirish;
- mustaqil ravishda qaror qabul qilish ko'nikmalarini egallash;
- o'quv axborotlarini o'zlashtirish darajasini tekshirib ko'rish.⁵

Talabalarda adabiy tilni o'rganishda motivatsiya uyg'otuvchi texnikalardan biri ishni bosqichlarga ajratgan holda mummoli vaziyatni keltirish.

1. Muammo va uning axborot ta'minoti bilan tanishish

Avvalo muammo bilan tanishing. Tohir Malikning "Alvido, bolalik!" qissasida ma'naviyat muammosi haqida tushuncha hosil qilish uchun bor bo'lgan butun axborotni diqqat bilan o'qib chiqish lozim. O'qish paytida vaziyatni tahlil qilishga shoshilmang

2. Berilgan vaziyat bilan tanishish

Ma'lumotlarni yana bir marotaba diqqat bilan o'qib chiqing. Siz uchun muhim bo'lgan satrlarni belgilang. Siz uchun muhim fikrlarni qalam yordamida ostini chizib qo'ying. Vaziyat tavsifida berilgan asosiy tushuncha va iboralarga diqqatingizni jalb qiling. Ushbu vaziyat " Hozirgi globallashtirish jarayonida millatimizning ko'rki bo'lgan ma'naviyatimizni yanada yaxshiroq bilishga va aniqlashtirilishiga yordam beradi".

3. Muammoli vaziyatni tahlil qilish.

Asosiy muammo va kichik muammolarga diqqatingizni jalb qiling. Asosiy muammo: Hayot yo'lida adashgan yosh avlod fojeasining tub ildizi qayerga borib taqaladi?

Quyidagi savollarga javob berish orqali kichik muammolarni yechishga harakat qiling:

1. Birinchi yo'l qarshisidagi oq shayton qiyofasida kimni ko'rdingiz?
2. Ikkinchi yo'l qarshisidagi qora shayton kim edi?
3. Uchinchi yo'lning boshida Asror nima uchun hech kimni ko'rmadi?
4. Asosiy muammo nimaga qaratilganini aniqlang.⁶

⁴Jahongirov Burxon Bo'ronovich. O'zbekistonda ilm-fan holati, taraqqiyot yo'nalishlari (1980-2010 yillar). Monografiya. "Qaqqus media" nashriyoti, Toshkent. 2020. -b.58

⁶Jahongirov Burxon Bo'ronovich. O'zbekistonda ilm-fan holati, taraqqiyot yo'nalishlari (1980-2010 yillar). Monografiya. "Qaqqus media" nashriyoti, Toshkent. 2020. -b.58

Yuqori darajadagi umumiy-kasbiy madaniyatga, ijtimoiy faollikka, mustaqil fikrlashga ega bo'lgan yetuk mutaxassislarda motivatsiya uyg'otish uchun bugungi kunda pedagog-o'qituvchilarimiz zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishlari ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini oshirishning asosiy omili ekanligini tushunib yetishlari lozim.⁷

Muhokama Amalga oshirilayotgan ta'limiy islohotlar yagona maqsad-barkamol shaxs va malakali mutaxassislarni tarbiyalash hamda tayyorlashga yo'naltirigan bo'lib, mazkur maqsadning to'laqonli amalga oshirilishi ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayonida sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlikka erishish asosida ta'minlanadi."Ta'lim-tarbiyadagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik mazkur sohada ijobiy yangilik kiritish bilan belgilanadi.Bunday yangilikni kiritish innovatsion jarayon bo'lib, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy qilib, ta'limda sifat va samaradorlikka erishuvdan iborat bo'ladi." Motivatsion faoliyat yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me'yorining yuzaga kelgan me'yor bilan to'qnashuvi natijasida vujudga kelgan qator muammolarni yechishga yo'naltirilgan faoliyat sanaladi. U shaxsning, xususan, pedagogning motivatsion jarayonni tashkil etishga tashkiliy-texnologik, metodik va ijodiy jihatdan tayyorligi hisobiga tashkil etiladi. Pedagogik innovatsion texnologiyalarning izchil ravishda pedagogik faoliyatga yangiliklarni olib kirishga imkon berishi orqali ta'lim tizimi yoki jarayoni muntazam rivojlanib boradi.⁸ O'qituvchining motiv uyg'otuvchi faoliyati pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a undovchi, bunyodkorlikka rag'batlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi hamda u ta'lim jarayonining sifatini kafolatlaydi. Shu bois har bir o'qituvchi motivatsion faoliyat mohiyatini to'la tushungan holda o'z faoliyatiga izchil tatbiq eta olsa ta'lim jarayoni ham sifat, ham samaradorlik nuqtai nazardan taraqqiy etadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimining rivojini ta'minlaydi. Bugungi kun o'qituvchidan innovatsiyalardan yaxshi xabardorlikni, ularni dars jarayoniga tatbiq etishdagi kasbiy mahoratni taqazo etadi

Xulosa va takliflar.

⁶ Muslimov N.Usmonboyeva M, Sayfurov D. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv-metodik qo'llanma.Toshkent-2015.144-b.

⁷ Ergasheva M. "Talabalar o'quv faoliyatini pedagogik improvizatsiya asosida rivojlantiruvchi omillar." // Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining 2025 yil 7(59)-son. 46-b.

⁸ Ergasheva M. "Talabalar o'quv faoliyatini pedagogik improvizatsiya asosida rivojlantiruvchi omillar." // Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining 2025 yil 7(59)-son. 48-b.

Pedagogik texnologiya-texnika resurslari, odamlar va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning xamma jarayonlarini yaratish, qo'llash va aniqlanadi. Bizning fikrimizcha ta'lim jarayonida avval qiziqish uyg'otib, motivatsiya berib, so'ngra raqobat muhiti yaratilsa o'quvchilarda innovatsiya yaratishdagi yashirin qobiliyatlari uyg'otiladi va albatta rag'batlantirish amalga oshirilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi. Talabalarga ilm-fan va innovatsiya yaratishda yutuqlarga erishgan insonlardan misol keltirib, iloji bo'lsa ulardan birini o'rnak bo'luvchi inson sifatida darsga taklif qilib, yoki innovatsiyalar markaziga talabalarni ekskursiyalarga etishni yo'lga qo'yilsa maqsadga tezroq erishilgan bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li. – Toshkent: O'zbekiston, 1992. –b.65.
2. Jahongirov Burxon Bo'ronovich. O'zbekistonda ilm-fan holati, taraqqiyot yo'nalishlari (1980-2010 yillar). Monografiya. "Qaqnus media" nashriyoti, Toshkent. 2020. -b.58
3. Muslimov N. Usmonboyeva M, Sayfurov D. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv-metodik qo'llanma. Toshkent-2015. 144-b.
4. Ziyamuhamedov B. Pedagogika. O'quv qo'llanma. T. "Tamaddun". 2014. 200 b-196.
5. Ergasheva M. "Talabalar o'quv faoliyatini pedagogik improvizatsiya asosida rivojlantiruvchi omillar." // Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining 2025 yil 7(59)-son. 46-b.

